

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Alat tulis
3. Lup
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan:

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) ; perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya ; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar ; tuggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang ; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun ; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga ; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah ; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain ; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Pinophyta adalah tumbuhan berpembuluh yang menghasilkan biji, Pinophyta berbeda dengan tumbuhan berbunga (Angiospermae) karena bakal biji pada tumbuhan Pinophyta telanjang, tidak tertutup oleh daun buah (Carpel). Bakal bijinya terdapat pada daun yang termodifikasi atau pada ujung-ujung daun tertentu. Bakal biji tersebut bersama-sama membentuk kerucut (Strobilus). (Sudarsono. 2005)

Tumbuhan kelompok Pinophyta mempunyai ciri yaitu :

1. Memiliki habitus semak, perdu atau pohon.
2. Bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah.
3. Berakar tunggang.
4. Umumnya berupa pohon.
5. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati. (Triandari. 2009)

Divisi Pinophyta dibagi menjadi 3 sub divisi, yaitu:

1. Cycadopsida

Kelompok tumbuhan ini mulai muncul menjelang akhir zaman Palaeozoikum. Habitus menyerupai palma, batang berkayu, tidak atau sedikit sekali bercabang, teras besar, empulur korteks tebal dan mengandung saluran resin. Ukuran daun besar tersusun dalam roset batang, majemuk, daun berbagi menyirip atau menyirip, daun muda tergulung seperti daun paku, Sporofil tersusun dalam strobilus yang berumah dua. Strobilus selalu Terminal, tanpa bagian-bagian yang menyerupai daun pada pangkalnya. Biji terdapat pada megasporofil bergabung dalam strobilus (sporofil berbentuk sisik dengan dua bakal biji) kecuali pada *Cycas* megasporofil tersusun spiral pada batang begitu juga pada mikrosporofil tersusun dalam strobilus jantan. Jumlah ovuli dua atau lebih pada tiap megasporofil. Mempunyai dua ovulum, Kelas ini hanya terdiri dari 1 Ordo Cycadales dengan 1 famili Cycadaceae. Spesies yang termasuk kelompok Cycadopsida yaitu *Cycas rumphii*.

Gambar 1. Strobilus betina

Gambar 2. Strobilus jantan

(Sumber: Suryani. 2015)

2. Pinopsida atau Coniferopsida

Tanaman berupa pohon, daun berbentuk jarum, serta ada yang berumah satu dan berumah dua, pohon pinus dan cemara banyak hidup di Eropa bagian pegunungan. Di Eropa tanaman pinus dan cemara disebut evergreen, artinya daunnya tetap hijau sepanjang masa. tumbuhan dari ordo ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, batang pinus

digunakan untuk bahan industri kertas dan korek api. Sedangkan damar digunakan untuk minyak terpentin dan obat - obatan. Selain itu, cemara juga dapat digunakan sebagai tanaman hias. Manfaat dan kegunaan tanaman tersebut merupakan peluang dalam agribisnis, kelas ini terdiri dari empat Ordo yaitu Taxales, Araucarales, Podocarpaceles dan Pinales, dan contoh spesiesnya adalah pinus atau tusam (*Pinus merkusii*), damar (*Agathis alba*), dan cemara (*Araucaria cunning hamii*).

Gambar 3. Strobilus betina

Gambar 4. Strobilus jantan

(Sumber: Bayu Aji. 2016)

3. Gnetopsida

Divisi ini meliputi 3 genera yaitu *Gnetum*, *Epedhra*, *Welwitschia*. *Gnetum* mempunyai 30 jenis meliputi tumbuhan yang berupa pohon dan merambat dengan daun yang tebal dan besar seperti kulit, menyerupai daun tumbuhan dikotil. Tumbuh di daerah tropis. *Ephedra* meliputi 35 jenis, pada umumnya berupa tumbuhan semak dengan daun kecil seperti sisik dan batang bersambungan satu sama lainnya. Tumbuh di daerah kering atau gurun. *Welwitschia* merupakan tumbuhan berpembuluh paling aneh. Sebagian besar tubuhnya tertanam dalam tanah berpasir. Bagian yang muncul di atas tanah berupa cakram besar berkayu berbentuk konfak dengan dua daun yang berbentuk pita. Cabang yang menghasilkan strobilus tumbuh dari jaringan meristem yang ada di bagian tepi cakram. Banyak ditemukan di gurun. Anggota Gnetophyta mempunyai karakteristik seperti tumbuhan Angiospermae, misalnya antara strobilusnya dengan bunga majemuk pada Angiospermae, adanya trakea di

dalam xilemnya, serta tidak adanya arkegonia pada *Gnetum* dan *Welwitschia*.

Gambar 5. Strobilus betina

Gambar 6. Strobilus jantan

(Sumber: Bayu Aji. 2016)

Pinophyta merupakan kelompok tumbuhan purba yang diperkirakan muncul pertama kali pada zaman kereta atau jura, dan mengalami kelimpahan pada zaman paleozoic dan mesozoic. Dari semua sisa yang masih hidup, kurang lebih tujuh ratus spesies merupakan tumbuhan berkayu. Komponen utama xilem pada sebagian besar anggota Pinophyta adalah trakeid sebagai penyalur air dan struktur penunjang. Pembuluh kayu pada pertumbuhan skunder hanya ditemukan pada anggota orde gnetles. (Andryana. 2008).

Tumbuhan yang masuk ke dalam pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomi, menarik secara biologi, dan familier diantara semua tumbuhan. Kelompok tumbuhan pinophyta banyak yang dimanfaatkan kayunya, sebagai tanaman hias, sebagai sumber makanan dan pengobatan. Selain itu, tumbuhan-tumbuhan ini juga berperan dalam pengendalian erosi, melindungi dari abrasi, hutan rekreasi, dan meruakan tumbuhan kayu pertama dalam suksesi kedua. Para ahli biologi tertarik dengan ttumbuhan pinophyta tersebut karena tumbuhan ini mempunyai keragaman bentuk dan struktur, pola distribusinya dari dulu sampai sekarang, dan fosilnya relatif lengkap terdokumentasikan.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Tumbuhan

1. Pakis Haji Betina (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

- a. Sisik
- b. Pelepah daun
- c. Tangkai daun
- d. Batang
- e. Akar

2) Gambar Daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun
- d. Ibu tangkai daun

3) Gambar Strobilus Jantan

Keterangan

- a. Sisik
- b. Tangkai
- Strobilus
- c. Tangkai daun
- d. Daun

4) Gambar Strobilus Betina

Keterangan

a. Strobilus betina

b. Megasporofil

5) Gambar Akar

Keterangan:

a. Batang akar

b. Gambar Literatur

1) Gambar Batang

Keterangan :

a. Pangkal batang

b. Permukaan
batang

c. Ujung batang

Sumber : (Efny. 2014)

2) Gambar Daun

Sumber : (Arif Anis. 2014)

Keterangan :

- a. Ibu tangkai daun
- b. Tangkai anak daun
- c. Helai daun
- d. Tulang daun

3) Gambar Strobilus

Sumber : (Rusdianto Nurman. 2014)

Keterangan :

- a. Jantan
- b. Betina

4) Gambar Akar

Sumber : (Yanto. 2019)

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang-cabang akar

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

- b. Batang
- c. Permukaan batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun
- d. Ibu tangkai daun
- e. Strobilus jantan

3) Strobilus Betina

Keterangan

- a. Sisik
- b. Tangkai strobilus

4) Strobilus Jantan

Keterangan

- a. Daun
- b. Untaian (bulir)
- c. Ibu tangkai

5) Gambar Akar

Keterangan

- a. Batang
- b. Akar

b. Gambar Literatur

1) Gambar Batang

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Percabangan

Sumber : (Dwi Piandra , 2013)

2) Gambar Daun

Sumber : (Science and Agriculture, 2016)

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

3) Gambar Strobilus

Sumber : (Ummul Hasanah, 2012)

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Bunga betina

4) Gambar Akar

Sumber : (Haryanto. 2011)

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun
- d. Ibu tangkai daun

3) Gambar Buah

Keterangan :

- a. Kulit luar
- b. Kulit tengah
- c. Biji

4) Gambar Bunga

Keterangan :

- a. Batang strobilus
- b. Strobilus jantan
- c. Strobilus betina

5) Gambar Akar

Keterangan :

- a. Batang
- b. Akar

b. Gambar Literatur

1) Gambar Batang

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Percabangan

Sumber : (Bryan, 2013)

2) Gambar Daun

Sumber : (Tantri Ay-Nahra, 2013)

Keterangan :

- a. Ibu tangkai daun
- b. Tangkai anak daun
- c. Daun
- d. Tulang daun

3) Gambar Biji

Sumber : (Hanii Fiyyah, 2012)

Keterangan :

- a. Kulit biji
- b. Biji

4) Gambar Akar

Sumber : (Yeni. 2013)

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang-cabang akar

Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar (Bekas daun)	Beralur	Berkerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Daun lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Bangun jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing berduri	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
7.	Tipe strobilus	Betina	Jantan dan Betina	-
8.	Sifat buah	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal

E. Analisis

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Cycadophyta
Kelas	:Cycadopsida
Ordo	:Cycadales
Family	:Cycadaceae
Genus	: <i>Cycas</i>
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

(Sumber: Nugroho. 2016)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan yang pertama yaitu spesies pakis haji (*Cycas rumphii*). Pakis haji ini memiliki habitus atau perawakan yang bentuknya perdu. Tanaman perdu adalah tanaman yang tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, pohonnya cenderung berkayu, bercabang-cabang dan tidak mempunyai bentuk batang yang tegak, perdu juga merupakan nama untuk sekelompok tanaman semak yang tumbuhnya kurang dari 6 meter atau 20 kaki, ciri-cirinya berukuran kecil, seperti semak yang rendah, dan umumnya tumbuh kurang dari 2 m (Tjitrosoepomo. 2018).

Periodisitas dari tanaman pakis haji yaitu pirenial, maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua tahun. Akar tanaman pakis haji berupa serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Akar-akar ini karena bukan berasal dari calon akar yang asli dinamakan akar liar, bentuknya seperti serabut, oleh karena itu dinamakan akar serabut. Cara percabangannya monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Bentuk atau segi

penampang batangnya berbentuk bulat. Arah tumbuh batang tanaman pakis haji adalah tegak lurus (*erectus*), yaitu jika arahnya lurus ke atas. Permukaan batangnya kasar karena menunjukkan bekas-bekas daun. Sifat daun tanaman pakis haji adalah tunggal, daun tunggal adalah daun yang setiap tangkai daun hanya mendukung satu helaian daun. Bagian dari batang tempat duduknya daun yang disebut nodus, dan sudut atas antara daun dan batang disebut ketiak daun (Tjitrosoepomo. 2018).

Tata letak daun pakis haji yaitu roset batang, yang artinya jika daun yang rapat berjejal-jejal itu terdapat pada ujung batang. Bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah dan upih daun. Bentuk daunnya berupa bangun garis (*linearis*), pada penampang melintangnya pipih dan daun amat panjang. Pangkal daunnya adalah runcing, biasanya terdapat pada daun bangun memanjang, lanset, belah ketupat, dan lain-lain. Ujung daunnya runcing, maksudnya adalah jika kedua tepi ujung daun kanan dan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Tepi daunnya rata karena tidak ada tanda-tanda gerigi pada tepi daunnya, urat daun pada pakis haji sejajar maksudnya yaitu satu tulang yang di tengah yang besar membujur dan tulang-tulang lainnya jelas lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulangnya tadi. Tekstur daunnya perkamen, tipis tetapi cukup kaku. Warna daun pakis haji yaitu hijau tua karena mengandung klorofil atau zat hijau daun (Tjitrosoepomo. 2018).

Strobilus yang telah diamati pada spesies pakis haji ini antara strobilus jantan dan strobilus betina itu letaknya terpisah. Letak strobilus jantan ini terminal yaitu letaknya di atas atau ujung batang, sedangkan strobilus betina itu aksilar yaitu terdapat pada samping batang. Pada makrosporofil (betina) letaknya aksilar dengan jumlahnya yang banyak, sedangkan pada mikrosporofil (jantan) letaknya terminal dengan jumlah yang banyak. Distribusi seks yang terdapat pada pakis haji ini yaitu

dioesius yaitu memiliki rumah dua, maksudnya strobilus jantan dan betina terdapat pada organisme atau individu yang berbeda.

Berdasarkan literatur strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaannya tersusun rapat berkayu, dipermukaannya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat. Struktur reproduksi *Cycas* mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diesis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan (Pratiwi. 2007).

Berdasarkan literatur struktur reproduksi *Cycas* mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diesis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda. Pakis haji selain sebagai tanaman hias, juga mempunyai manfaat lain. Mulai dari getah yang berkhasiat sebagai obat disentri, rambut batangnya untuk mengobati luka baru dan daunnya untuk pembersih darah sehabis melahirkan. Daun yang paling muda dimakan sebagai sayur. Batangnya dapat menghasilkan semacam sagu. Biji mentah beracun. Tapal dari biji dan pepagan dipakai untuk menyembuhkan pegal-pegal dan gangguan kulit (Sopandi. 2012)

Kunci determinasi dari Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.) adalah
1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7a – 8a – 14. Cycadaceae

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7a. Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.....	8
8a. Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.	14. Cycadaceae

14. Cycadaceae

Pakis haji merupakan tanaman yang menyerupai palem yang sebenarnya sangat jauh kekerabatannya dengan tanaman palem. Pakis Haji dianggap mirip dengan palem karena bentuk daunnya yang tersusun secara berpasangan. Pakis haji dapat dijumpai di daerah-daerah yang umumnya beriklim tropis yang terpapar sinar matahari secara langsung dan bersuhu panas. Pakis haji dapat tumbuh di tanah yang bertekstur kering dan gembur karena pakis haji tidak dapat tumbuh jika dalam kepungan air. Tanaman mirip palem ini mempunyai batang tegak lurus dengan pola percabangan monopodinal yang memiliki tinggi kurang lebih sekitar 4 meter maka dari itu tanaman ini sering dijadikan hiasan di taman rumah karena dapat menjadi tempat berteduh. Daun pakis haji termasuk dalam kategori daun majemuk menyirip atau yang biasa dikenal dengan sebutan paripinnatus. Daun pakis haji yang masih muda biasanya terlihat menggulung seperti daun pada tanaman paku. Akarnya termasuk

dalam sistem akar tunggang. Akar tunggang memiliki fungsi untuk penyanggah batang besar agak tidak mudah roboh. Pada umumnya setiap tumbuhan yang tumbuh dari biji pasti memiliki akar tunggang. Biji tanaman pakis haji biasanya berwarna hijau dan coklat dengan bentuk bulat. Sama halnya dengan biji, bunga pakis haji juga berwarna kecoklatan.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Coniferophyta
Kelas	: Pinopsida
Ordo	: Pinales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.

(Sumber : Cronquist, 1981)

Ciri-ciri:

Berdasarkan hasil pengamatan yang kedua dari spesies pinus (*Pinus merkusii*), yaitu habitus atau perawakannya berupa pohon, tanaman pohon yaitu tumbuhan yang memiliki batang berkayu, yang terbagi dalam 2 kelompok yang berakar tunggang dan berakar serabut, yang tingginya lebih dari 6 meter. Tanaman pinus memiliki periodisitas pirenial, maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua tahun. Akar tanaman pakis haji berupa akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. (Tjitrosoepomo. 2018).

Tipe percabangan tanaman pinus yaitu monopodial, jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tanaman pinus adalah tegak lurus (*erectus*), yaitu jika arahnya lurus ke

atas. Bentuk batang tanaman ini bulat. Permukaan batangnya beralur, maksudnya jika membujur batang terdapat alur-alur yang jelas (Tjitrosoepomo. 2018).

Tata letak daun pada tanaman pinus yaitu tersebar, jika pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun. Bagian daun pada tanaman pinus yaitu tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah dan upih daun. Bentuk daunnya adalah bangun jarum yaitu, serupa bangun paku karena lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daun tanaman pinus adalah tumpul, pada daun-daun bangun bulat telur dan jorong. Ujung daun pada tanaman pinus adalah runcing, karena kedua tepi ujung daun kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Tepi daun pada tanaman pinus adalah rata, tidak ada tanda-tanda gerigi pada tepinya. Urat daun pada tanaman pinus adalah sejajar maksudnya yaitu satu tulang yang di tengah yang besar membujur dan tulang-tulang lainnya jelas lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulangnya tadi. Tekstur daun pada tanaman pinus adalah kasap yaitu tekstur tidak halus atau tidak lembut. Warna pada daun pinus adalah hijau, karena mengandung klorofil atau zat hijau daun (Tjitrosoepomo. 2018).

Strobilus jantan pada tanaman pinus berbentuk memanjang terletak di ujung (terminal) spiral dengan mikrosporofil yang terletak pada ujung (terminal) juga. Mikrosporofil ini terdapat di dalam strobilus dan jumlahnya banyak. Sedangkan bentuk strobilus betina lebih membulat dan terdapat lekukan-lekukan. Strobilus betina terdapat di ketiak daun (aksilar) dengan makrosporofil yang terletak di ketiak daun pula (aksilar). Jumlah makrosporofil banyak. Distribusi seks *Pinus merkusii* yaitu monoceous, karena dalam satu tumbuhan terdapat strobilus jantan dan betina (Nur Fitriah. 2017).

Berdasarkan literatur manfaat dari pohon pinus meliputi salah satu jenis pohon industri yang mempunyai nilai produksi tinggi dan merupakan salah satu prioritas jenis untuk reboisasi terutama di luar pulau Jawa.

Selain itu juga kayunya dapat digunakan untuk triplek, venir, pulp, sutra tiruan, dan bahan pelarut. Getahnya dapat dijadikan gondorukem, sabun, perekat, dan cat. Adapun kelemahan atau kekurangan dari Pinus yaitu peka terhadap kebakaran, karena menghasilkan serasah daun yang tidak mudah membusuk secara alami. Kebakaran hutan umumnya terjadi pada saat musim kemarau, karena saat itu kandungan air, baik pada ranting-ranting dan serasah di lantai hutan maupun pada pohon menjadi berkurang sehingga kemungkinan untuk mengalami kebakaran menjadi lebih besar (Dwi Rahmat. 2010)

Kunci determinasi dari Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) adalah 1b-2b-3a-13. Pinaceae

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 3a. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh.....13. Pinaceae

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Pinophyta
Kelas	:Gnetopsida
Ordo	:Gnetales
Family	:Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber: Nur Fitriah, 2015)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan *Gnetum gnemon* (melinjo) memiliki habitus atau perawakannya yaitu berupa pohon, tanaman pohon yaitu tumbuhan yang memiliki batang berkayu, yang terbagi dalam 2 kelompok yang berakar tunggang dan berakar serabut, yang tingginya lebih dari 6 meter. Periodisitas tanaman melinjo berupa pirenila, maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua tahun. Akar tanaman melinjo berupa akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. (Tjitrosoepomo. 2018).

Tipe percabangan tanaman *Gnetum gnemon* (melinjo) adalah monopodial, maksudnya yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tanaman melinjo adalah tegak lurus (*erectus*), yaitu jika arahnya lurus ke atas. Bentuk batang tanaman ini bulat. Permukaan batangnya berkerak (bagian kulit yang mati) (Tjitrosoepomo. 2018).

Tata letak daun tanaman melinjo adalah berhadapan, pada buku-buku batang berikut biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang dengan dua daun yang di bawahnya. Bagian daun pada tanaman melinjo yaitu tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah dan upih daun. Bentuk daun pada tanaman melinjo berupa bangun jorong atau berbentuk oval, selain pada tanaman melinjo juga pada daun tanaman nangka. Pangkal daun tanaman melinjo adalah meruncing, seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga pangkal daun nampak sempit panjang. Tepi daun pada tanaman melinjo adalah rata, tidak ada tanda-tanda gerigi pada tepinya. Urat daun pada tanaman melinjo adalah menyirip, maksudnya yaitu pada daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun. Tekstur daun pada tanaman melinjo adalah seperti kertas, maksudnya yaitu tipis tetapi cukup tegar. Warna

daun pada tanaman melinjo adalah hijau karena mengandung klorofil atau zat hijau daun (Tjitrosoepomo. 2018).

Berdasarkan literatur strobilus pada *Gnetum gnemon* antara jantan dan betina memiliki perbedaan bentuk, untuk strobilus jantan bentuknya seperti bulatan kecil dan melingkari sumbu utama dari strobilus, sedangkan yang betina terlihat membulat besar dan berbentuk lonjong. Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Strobilus betina dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Di dalam buku fitografi, seks pada melinjo berupa dioecious, yaitu dalam satu tumbuhan hanya terdapat salah satu jenis kelamin saja (Dwiyanto. 2013)

Kunci determinasi dari melinjo (*Gnetum gnemon* L. var. *domesticum* Mgf.) adalah 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-244b-248b-24915. Gnetaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan bertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249a. Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.....	15. Gnetaceae

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ciri-ciri tumbuhan Pinophyta ialah: pada umumnya perdu atau pohon, batang dan akar berkambium sehingga dapat tumbuh membesar, bentuk perakaran tunggang, tidak memiliki bunga sejati, perkembangbiakannya berbentuk kerucut yang disebut strobilus.
2. Divisi Pinophyta terbagi menjadi 3 kelas, diantaranya yaitu: Cycadopsida, Coniferopsida dan Gnetopsida.
3. *Cycas rumphii* (pakis haji), habitus berupa pohon dan berjenis monopodial. Daun berjenis majemuk, pertulangan daun sejajar, tepi daun rata dengan bentuk daun yang memanjang, letak daun berhadapan, dengan ujung daun runcing dan pangkal daun meruncing. Strobilus jantannya berbentuk sisik, sedangkan yang betina ujungnya runcing dengan sisi

kanan dan kiri berlekuk. Aspek botani tanaman ini adalah batangnya dapat menghasilkan semacam sagu. Biji mentah beracun. Tapal dari biji dan pepagan dipakai untuk menyembuhkan pegal-pegal dan gangguan kulit.

4. *Pinus merkusii* habitus berupa pohon dan berjenis monopodial. Daun tunggal, pertulangan daun sejajar, tepi daun rata dengan bentuk daun memanjang, letak daun menyebar, dengan ujung daun runcing dan pangkal daun meruncing. Strobilus jantan berbentuk memanjang sedangkan strobilus betina lebih membulat. Aspek botani dari tanaman ini adalah getahnya dapat dijadikan gondorukem, sabun, perekat, dan cat.
5. *Gnetum gnemon* batangnya berupa pohon dengan segi penampang bulat dan berjenis batang simpodial. Memiliki macam daun tunggal, saling berhadapan dengan pertulangan menyirip, memiliki tepi daun rata, ujung daun lancip dan pangkal daun meruncing. Strobilus jantan bentuknya seperti bulatan kecil sedangkan yang betina membulat besar dan berbentuk lonjong. Aspek botani dari tanaman ini adalah strobilus betina dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan.

G. Daftar pustaka

- Abdurrachman, 2012, *Karakteristik melinjo*.
[http://abdurrachman.com/2012/06/11/Karakteristik Melinjo. html](http://abdurrachman.com/2012/06/11/Karakteristik%20Melinjo.html). Diakses pada 03 Februari 2020 pukul 20:05 WIB
- Dwiraahmat, 2010, *Manfaat pinus*.
[http://access.Dwiraahmat.com/2010/0701/Manfaat Pinus. html](http://access.Dwiraahmat.com/2010/0701/Manfaat%20Pinus.html). Diakses pada 20 Februari 2019 pukul 21:18 WIB
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari 2020.
- Sopandi, 2012, *Karakteristik Pakis Haji*.
[http://Sopandi.areas.com/2012/07/01/Karakteristik Pakis Haji. html](http://Sopandi.areas.com/2012/07/01/Karakteristik%20Pakis%20Haji.html). Diakses pada 20 Februari 2019 pukul 21:25 WIB
- Tjitrosoepomo, Gembong, 2018. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan [Spermatophyta]*,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.